

Boekbespreking

J. F. A. Spangenberg

Economies of atmosphere. The joint impact of scale, scope and atmosphere on scientific performance in clinical medicine and economics

Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1989, 248 pp.

Prijs: f 48,-

Onlangs bracht minister Ritzen een notitie¹ uit waarin hij bepleitte dat er aan de Nederlandse universiteiten onderzoekscholen moeten komen waarin het beste onderzoek bijeen wordt gebracht en gekoppeld aan onderzoekersopleidingen. Een van de argumenten voor deze aparte organisatievorm is de stimulerende ambiance die er van uitgaat. 'De kwaliteit van de begeleiders, de internationale oriëntatie, en dergelijke scheppen voorwaarden voor een intellectueel stimulerend klimaat', schrijft de minister.

Japaneze fabrikanten produceren producten van betere kwaliteit tegen lagere kosten dan vergelijkbare Amerikaanse of Europese fabrikanten. Waarom doen de Japanners het beter? Vele verklaringen zijn daarvoor in omloop: ze schermen hun markten af, ze vormen kartels, werkgevers en werknemers staan niet tegenover elkaar, maar vormen een osmotisch verband. Maar er is meer. Dat meer is met name de cultuur die zich kenmerkt door een grote toewijding en loyaliteit aan het bedrijf waar men werkt en aan bestaande instituties in het algemeen.

Dit zijn twee voorbeelden die laten zien dat ambiance, klimaat, bedrijfscultuur, en dergelijke zijn op te vatten als een produktiefactor. De gedachte dat de produktiviteit van organisaties medebepaald wordt door 'economies of atmosphere' (cultuureffecten) is voor het eerst stelselmatig uitgewerkt door Oliver Williamson² in 1973. Sindsdien is over de betekenis van cultuurverschillen voor de economische performance van landen baanbrekend onderzoek gedaan door Geert Hofstede. Hofste-

de, van huis uit cultureel antropoloog, en Hein Schreuder, leerstoelhouder organisatie, waren de promotoren van John Spangenberg die op 21 september 1989 aan de Rijksuniversiteit Limburg promoveerde op 'Economies of atmosphere. The joint impact of scale, scope and atmosphere on scientific performance in clinical medicine and economics.' Van het proefschrift is inmiddels een commerciële editie uitgebracht, voorzien van een kort voorwoord van Hofstede.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel (hoofdstukken 1 t/m 3) wordt onderzocht of er een economische rationale bestaat voor de samenhang tussen cultuur en bedrijfseconomische prestaties. In deel II (hoofdstukken 4 en 5) wordt de vraag behandeld hoe je één en ander empirisch zou kunnen vaststellen. In het derde deel (hoofdstukken 6 t/m 9) worden de resultaten van het empirisch onderzoek gepresenteerd en wordt afgesloten met conclusies. Naast de literatuurlijst bevat het boek nog twee appendices: een lijst van een aantal geïnterviewde personen in onderzoeksland en de vragenlijst die de basis vormde van het empirisch gedeelte. Deze vragenlijst is in het Nederlands.

'Rational choice' is het (neo-klassieke) paradigma waar economen zich doorgaans op baseren. Maar de praktijk van alle dag vloekt met de theorie. Er vindt niet iedere keer een nauwkeurige kosten-baten-afweging plaats; veel beslissingen zijn het resultaat van gewoontes, routine, vuistregels, intuïtie, enzovoort. Deels weerspiegelt die geaggregeerde informatie uit het verleden en kan er op een meta-niveau toch van rationele besluitvorming worden gesproken (wanneer we rekening houden met informatiekosten). Maar daarnaast fungeren gezamenlijk gedeelde waarden als informatiesysteem in een bedrijf, land, clan, of welke organisatorische eenheid dan ook. Spangenberg stelt zich in zijn studie de vraag of dergelijke cultuureffecten (de Nederlandse vertaling die hij hanteert voor economies of atmosphere) ook binnen het rationele gedragsparadigma kunnen vallen. Dat

is de efficiënte-cultuur-hypothese. Hij onderkent daarbij dat de slinger twee kanten uit kan slaan. Cultuureffecten kunnen ook schadelijk zijn voor een organisatie. Ze kunnen bijvoorbeeld leiden tot inertie of kortzichtigheid ('myopia'). Naast cultuureffecten onderscheidt Spangenberg schaaleffecten en assortimentseffecten (economies of scope; de potentie om tegen dezelfde kosten een groter assortiment aan producten voort te brengen en daarmee de markt beter te bedienen). In een vergelijking van vergelijkbare productie-eenheden zal moeten worden vastgesteld waarom de één produktiever is dan de ander en in welke mate dat aan deze drie effecten kan worden toegerekend.

Alvorens aan die empirie toe te komen, krijgen de lezers in het eerste deel een tour d'horizon langs de moderne organisatie-theorie.³ Aan de hand daarvan wordt in hoofdstuk 1 (p. 21) cultuureffecten gedefinieerd als '.... the joint positive impact of a distinct set of values, more or less tacit knowledge (codes and information) and competences on the technical efficiency of a unit. Technical efficiency is indicated by production/transaction cost minimization or performance maximization (for given inputs).' Cultuureffecten kunnen zowel de gedaante hebben van een publiek goed (voor een land of een bedrijfstak) als van een privaat goed (voor een organisatie). Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van hetgeen de literatuur te bieden heeft over 'external economies of atmosphere'. Hoofdstuk 3 behandelt de 'internal economies of atmosphere.' Omdat de auteur vooronderstelt dat cultuureffecten met name van invloed zijn op de transactiekosten (en niet zozeer op de produktiekosten) wordt in dit laatste hoofdstuk uitgebreid ingegaan op de leerstukken transactiekosten-economie en agency theorie. Om te voorkomen dat agenten ('agents') de kantjes eraf lopen ('shirking'), maar handelen in de geest van hun principaal, zijn hoop en vertrouwen ('trust and confidence'), teamgeest en loyaliteit belangrijke factoren in de verhouding agent-principaal, zo leert de agency theorie. In deze verhouding spelen 'economies of atmosphere' zich af.

In het tweede deel ('design and measurement') wordt de brug geslagen tussen theorie en empirie. Hoe en waar ga je nu het containerbegrip 'cultuur' meten? Daartoe sluit Spangenberg in hoofdstuk 4 ('foundations in organizational science') aan bij Ouchi's typologie van organisatievormen in markten, bureaucratieën en clans.⁴ De clan is het meest kleinschalige en informele type, sterk trekkend op onderlinge arrangementen, sociale controle, professionele waarden, charismatisch leiderschap en altruïstisch gedrag. In dit organisatie-type mag je positieve cultuureffecten het eerst verwachten. Om deze reden heeft Spangenberg zijn empirisch onderzoek toegespitst op clan-achtige organisaties als universitaire vakgroepen. Terecht spreekt hij van 'clanachtige organisaties' en onderkent hij dat het geen echte clans zijn, maar onderdelen van een multi-niveau-systeem.⁵ Universitaire vakgroepen hebben naast clan-achtige kenmerken ook trekken van het bureaucratische organisatie-type.

Om cultuureffecten te kunnen meten, maakt Spangenberg gebruik van het door zijn promotor Hofstede ontwikkelde instrumentarium, te weten het Value Survey Module en het Organizational Culture Module. Dit leidt tot uitgebreide vragenlijsten, die antwoord moeten geven op de in hoofdstuk 5 (university research management), p. 104, geformuleerde centrale onderzoeksvraag '... which factors facilitate (incentives) or inhibit (constraints) academic research performance, and to what degree?' Behalve vragen die betrekking hebben op schaal, assortiment en cultuur, zijn er ook vragen opgenomen, die betrekking hebben op leeftijd en onderzoekervaring, de kwaliteit van het management, de motivatie van onderzoekers, en de communicatienetwerken die ze onderhouden. In totaal levert dit een lijst van ruim twintig punten op waarop bekeken wordt waarin sterke en zwakke groepen in een zelfde vakgebied zich van elkaar onderscheiden.

In het derde deel van het boek wordt verslag gedaan van de twee empirische onderzoeken, die de auteur (samen met anderen) gedaan heeft. In

hoofdstuk 6 wordt het onderzoek beschreven naar de wetenschappelijke performance op het gebied van patiëntgebonden medisch onderzoek in de Nederlandse academische ziekenhuizen (gebruik makend van eerder door de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid verzamelde gegevens). De verschillende onderzoeksgroepen zijn ingedeeld in 'high performers' (de bovenste 50%) en 'low performers' (de onderste 50%). Op basis van de individueel ingevulde vragenlijsten wordt getracht verbanden te leggen tussen de onderzoekprestaties en de verklarende variabelen. Daar komt uit dat sterke onderzoeksgroepen langere werkweken maken, veel contacten hebben met andere onderzoekers, niet zoveel tijd besteden aan de financieel lucratievere patiëntenzorg (wie zich als medicus op het onderzoek gooit, is een altruïst, of althans een quasi-altruïst), beter georganiseerd zijn, en makkelijker aan geld en personeel kunnen komen. Voor de hypothese dat een innovatief onderzoekklimaat ('economies of atmosphere') een gunstige invloed heeft op de prestaties, wordt echter geen bevestiging gevonden.

Minder teleurstellend is de uitkomst van het onderzoek naar economische vakgroepen, waar in hoofdstuk 7 verslag van wordt gedaan. Het basismateriaal wordt hier gevormd door de evaluatie die in 1985/86 is uitgevoerd door de Verkenningcommissie Economische Wetenschappen die in opdracht van de minister van O & W de kwaliteit van het universitaire economisch onderzoek heeft onderzocht. Hier vindt Spangenberg wel bevestiging voor de efficiënte-cultuur-hypothese, maar de bijdrage aan de verklaring van de mate van onderzoekperformance is marginaal ten opzichte van schaafeffecten als verklarende factor.

Het proefschrift van Spangenberg verdient waardering, in een aantal opzichten. In de eerste plaats vanwege het onderwerp. Hij is één van de eersten die deze nieuwe loot aan de stam van de economische theorie in Nederland empirisch heeft onderzocht. In dit verband is het interessant om te zien hoe

een nieuwe faculteit een nieuw theoretisch paradigma heeft weten op te pakken, in de eerst plaats door het gevoerde aanstellingsbeleid van hoogleraren en vervolgens door de Nachwuchs, zoals dit proefschrift.

Een tweede punt van waardering betreft de wijze van behandeling van het onderwerp. Er wordt een helder en eclectisch gebruik gemaakt van de moderne organisatie-theorie, maar ook van andere disciplines, zoals de psychologie en de culturele antropologie. De multidisciplinaire achtergrond van Spangenberg (opgeleid als filosoof, psycholoog en beeldend kunstenaar, later bijgeschoold tot econoom) zal hier niet vreemd aan zijn.

Als derde punt van waardering dient genoemd te worden de goede balans tussen theorie en empirie. De empirie overheerst niet (het is geen 'van meten tot weten'), maar hangt er ook niet bij. De empirie wordt volgens alle regels van de kunst beoefend (factoranalyse, multi-pele regressie-analyse, vergelijking van de uitkomsten met de resultaten van buitenlands onderzoek en de noties van deskundigen).

Verder is dit boek in goed en vlot lezend Engels geschreven.

Dat het boek je desondanks met een gevoel van teleurstelling achterlaat, valt de auteur nauwelijks te verwijten. Het is het gevoel van 'operatie geslaagd, patiënt overleden'. De theorie is hoog te paard gezet, het concept van cultuureffecten fraai neergelaten, maar de empirie blijkt weerbarstig te zijn. Economies of atmosphere als zelfstandige factor kunnen niet of nauwelijks worden aangetoond. En dat juist in een organisatorische setting waar je die invloed wel zou verwachten. Spangenberg (p. 149) noemt zelf twee mogelijke oorzaken waarom het niet lukt cultuureffecten hard te maken. In de eerste plaats zou de meetlat niet kunnen kloppen (de vragen in de questionnaire die voor cultuureffecten staan zouden, zijn niet de goede). In de tweede plaats zou het kunnen zijn dat het holistische cultuurconcept al in een aantal andere variabelen (zoals leiderschap, motivatie) gevangen wordt, zodat het daardoor niet lukt het als aparte grootheid vast te stellen.

Spangenberg ziet echter af van een herinterpretatie van zijn gegevens zodat hem niet het verwijt kan treffen bezig te zijn met 'facts in search of a theory'. En mijns inziens verdient de auteur ook op dit punt waardering.

Dr. C.A. Hazeu

Noten

1 Minister van Onderwijs en Wetenschappen, *Notitie commissie onderzoekschool* (bijlage bij de beschikking houdende instelling van een tijdelijke adviescommissie 'onderzoekschool'), Zoetermeer, 9 februari 1990.

2 O. E. Williamson, *Some notes on the economics of atmosphere*, discussion paper 29 Fels Center of Government, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1973, later uitgewerkt in *Markets and hierarchies. Analysis and antitrust implications*, New York, Free Press, 1975.

3 Zie ook het overzichtsartikel van G. W. J. Hendrikse en H. Schreuder, *Economische organisatietheorieën*, *ESB*, 1987, blz. 810-815.

4 W. G. Ouchi, *Markets, bureaucracies and clans*, *Administrative Science Quarterly*, 1980, pp. 120-141.

5 Vgl. C. A. Hazeu, *Systeem en gedrag in het wetenschappelijk onderzoek. Een model voor toedeling van taken en verantwoordelijkheden in een multi-niveau-systeem, toegepast op het universitaire onderzoek* (dissertatie), Den Haag, VUGA.

6 De economische faculteit van de KUB, die destijds als slechtste uit de bus kwam in het overzicht van de verkenningcommissie heeft hieruit onder andere de conclusie getrokken de bestaande 27 vakgroepen terug te brengen tot 6 (grote) vakgroepen. Zie Hazeu, op noot 5, hoofdstuk 7 (Case studie 4: De economische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Een faculteit professionaliseert haar bestuur en decentraliseert bevoegdheden naar het vakgroepniveau).

Dr. C. A. Hazeu is afgestudeerd algemeen econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in 1989 gepromoveerd. Uitvoerend secretaris NWO-stichting ECOZOEK, momenteel tevens secretaris van de door de minister van O&W ingestelde Adviescommissie Onderzoekschool.

Binnengekomen boeken

Financiële verslaggeving 1990
Redactie: Coopers & Lybrand Dijker Van Dien
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 45,-

Waardering voor opties
L. A. Ankum en A. G. Z. Kemna
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 29,90

Landbouw en fiscus
3e geheel herziene druk
Eindredactie Ing. G. H. J. Tuinte
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 26,50

Kluwer Sociale Gids 1990
Mr. A. M. P. Janssen,
Drs. P. Kavelaars
en L. Opheikens
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 55,-

Auditing today
4e druk
E. Woolf
Uitgever: Prentice Hall,
Hemel Hempstead, UK
Prijs: £ 32.95

Kleinschalig ondernemen
1990
Uitgever: EIM, Zoetermeer
Prijs: f 35,-

Financial Analysis
Bill Rees
Uitgever: Prentice Hall,
Hemel Hempstead, UK
Prijs: £ 32.95

Financial Accounting
N. Marriot en J. Simon
Uitgever: Prentice Hall,
Hemel Hempstead, UK
Prijs: £ 30.95

Financiële Instrumenten
Drs. P. J. W. Duffhues,
Drs. J. G. Groeneveld RA
en Dr. J. van der Hilst
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 55,-